

Krótkie doniesienie – Short communication

Nowe stanowisko *Dichrooscytus gustavi* Josifov, 1981 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) w Polsce

BARBARA LIS

Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole
e-mail: canta@uni.opole.pl

Abstract. [New record of *Dichrooscytus gustavi* Josifov, 1981 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland]. This note presents the second finding of *Dichrooscytus gustavi* in Lower Silesia. It is the tenth record of this species in Poland.

Key words: true bugs, plant bugs, faunistics, distribution, new record, Lower Silesia, Poland.

Rodzaj *Dichrooscytus* Fieber, 1858 reprezentowany jest w Palearktyce przez 26 gatunków, z których dziesięć występuje w Europie (Aukema i Rieger 1999; Muinonen i in. 2019).

Do niedawna z naszego kraju wymieniane były tylko dwa z nich, mianowicie *D. intermedius* Reuter, 1885 i *D. rufipennis* (Fallén, 1807) (Gorczyca i Wolski 2011), ale w 2019 roku (Gierlasiński i in. 2019) potwierdzono występowanie również *D. gustavi* Josifov, 1981.

Ryc. 1. Stanowiska *Dichrooscytus gustavi* w Polsce; czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt – nowe stanowisko [Fig. 1. Localities of *Dichrooscytus gustavi* in Poland; black points – literature data, red point – new record].

W chwili obecnej gatunek ten znany jest na terenie Polski z dziewięciu stanowisk w ośmiu regionach zoogeograficznych (wg. Katalogu Fauny Polski [KFP],

Burakowski i in. 1973). Po jednym stanowisku stwierdzono na Nizinie Mazowieckiej, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Pojezierzu Pomorskim, w Sudetach Zachodnich, na Dolnym Śląsku i Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, oraz trzy stanowiska na Górnym Śląsku z których dwa znajdują się w tym samym kwadracie UTM (Gierlasiński i in. 2019, 2020, 2021a, 2021b).

Ryc. 2. *Dichrooscytus gustavi*, osobnik odłowiony w Suchym Borze (fot. B. Lis) [Fig. 2. *Dichrooscytus gustavi*, a specimen sampled in Suchy Bór (fot. B. Lis)].

Osobniki *D. gustavi* odławiane są zazwyczaj na jałowcu zwyczajnym (*Juniperus communis* L.), gdzie żerują na jego owocach, oraz na obcych gatunkach z rodziny cyprysowatych takich, jak *Chamaecyparis* spp., czy *Thu-*

ja spp.) (Rabitsch 2008; Muinonen i in. 2019; Gierlasiński i in. 2019, 2020, 2021a, 2021b).

Poniżej autorka przedstawia drugie na Dolnym Śląsku stanowisko *D. gustavi* (ryc. 1), będące zarazem dziesiątym na terenie Polski. Do wygenerowania mapy użyto niekomercyjnego programu MapaUTM ver. 5.4 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, autor: G. Gierlasiński).

Śląsk Dolny: Suchy Bór (UTM BB91), 9.06.2021, 1 ex., przydomowy ogród, na *Thuja* sp. (ryc. 2, okaz znajduje się w kolekcji autorki).

Piśmiennictwo – References

- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1999. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 3.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XIV + 577 ss.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23(2)**: 1–232.
- Gierlasiński G., Lis B., Woźniak A. 2019. *Dichroscytus gustavi* Josifov, 1981 (Heteroptera: Miridae) – pierwsze potwierdzone stanowisko w Polsce. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **13**: 55–57. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3263842>
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Tazakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **14**: 53–108. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3763843>
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Tazakowski A., Syratt M., Regner J., Żóralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Miłkowski M., Masłowski A. 2021a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **15**: 31–68. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4671971>
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D., Regner J. 2021b. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **15**: 71–82. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4739637>
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part. II. Subfamily Mirinae.* Catalogus faunae Poloniae (New series). Natura optima dux Foundation, vol. 3., Warszawa, 172 ss.
- Muinonen A., Rinne V., Vesterinen E. 2019. *Dichroscytus fervens* sp. n., a new species of Miridae (Hemiptera, Heteroptera) from Finland. *Entomologica Fennica* **30**: 159–167. <https://doi.org/10.33338/ef.87171>
- Rabitsch W. 2008. Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). *Zootaxa* **1827**: 1–44.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Otrzymano (received): 8 November 2021

Zaakceptowano (accepted): 20 December 2021